

YER UCHASTKALARINING CHEGARALARINI ANIQLASHDA GAT- TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLANILISHI

Kutumova Gulbahor Sobirovna

TDTU, “Marksheyderlik ishi va geodeziya” kafedrası dotsenti

Fatxiddinova Mexriniso O‘tkirovna

TDTU, “Marksheyderlik ishi va geodeziya” kafedrası assistenti

O‘roqov Ahror Baxtiyor o‘g‘li

TAQU, “Geodeziya va geoinformatika” mutaxassisligi 2-kurs magistri

Annotatsiya: Ilmiy maqolaning maqsadi MapInfo dasturidan foydalangan holda er chegaralarini belgilashni o‘rganish, shuningdek, Vyselkovskiy tumanidagi aholi punkti xaritasidan foydalangan holda er tuzishdagi xatolarning asosiy turlarini ko‘rib chiqishdir. Maqolada qishloq xo‘jaligi erlari chegaralarining joylashuvi tuman ortofotoplanlarga nisbatan qiyosiy tahlil qilingan. Biroq, joriy GIS texnologiyalari tufayli asosiy xatoni topish va tuzatish mumkin. Ushbu maqola MapInfo GIS mahsulotidan foydalangan holda Vyselkovskiy tumanidagi qishloq xo‘jaligi erlarining holatining kichik tavsifi va tahlilidir. Ishni bajarishda quyidagi manbalardan foydalanilgan: Vyselkovskiy tumani ortofotomaplari, tegishli aholi punkti chegaralari xaritasi.

GIS texnologiyalari nafaqat xaritalar yoki rejalar yaratish, balki hududlarning chegaralarini belgilash va tiklash uchun ham qo‘llanilishi kerak. Natijada, biz qishloq xo‘jaligi yerlarini qayta o‘rganish uchun o‘rganish zarurligini aniqladik.

Kalit so‘zlar: Yer uchastkasi, geoaxborot tizimlari, chegara, xududni chegarlash, kadastr kartasi, kadastr xatosi, reestr xatosi, kadastr hisobi.

Abstract: The purpose of the scientific article is to study the establishment of land boundaries using the MapInfo program, as well as to consider the main types of errors in land management using the map of the settlement of the Vyselkovskiy district. The article provides a comparative analysis of the location of agricultural land borders relative to the orthophotos of the district. However, thanks to current GIS technologies, it is possible to find and fix the underlying error. This article is a short description and analysis of the state of agricultural land plots in the Vyselkovsky district using the MapInfo GIS product. When performing the work, we used such resources as: orthophotos of the Vyselkovsky district, a map of the borders of the corresponding locality. GIS technology should be used not only to create maps or plans, but also for the establishment and recovery of borders of the territories. As a result, we found that it is necessary to examine agricultural land for re-surveying.

Keywords: land plots, geoinformation system, agricultural purposes, borders, land surveying, cadastral registration.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi yerlari, eng avvalo, qishloq xo‘jaligi ehtiyojlari uchun berilgan yerlardir. Bu yerlarni oson ishlov berish uchun yer uchastkasining aniq chegaralari bo‘lishi kerak. Maqolaning asosiy maqsadi GIS texnologiyalaridan foydalangan holda er uchastkalarining chegaralarini joylashtirishning hozirgi holatini o‘rganishdir. Afsuski, shunday erlar borki, ular noto‘g‘ri ajratilgan yoki chegaralari ortofotoplanlarga mos kelmaydi. Shu sababli, davlat kadastrini ro‘yxatga olishda er uchastkalari chegaralarini joylashtirishda jiddiy xatolar yuzaga keladi.

Shu bilan birga, axborot texnologiyalari yer tuzuvchilar va kadastr muhandislarining an‘anaviy ishlariga katta o‘zgarishlar kiritayotganini ta‘kidlash joiz. Ya‘ni, bugungi kunda xaritalar o‘rniga hudud haqidagi asosiy ma‘lumotlar raqamli shaklda mavjud. Fazoviy ma‘lumotlar bazalari maxsus kompyuter dasturlari (GAT) yordamida boshqariladi.

Masalan, GAT dasturlaridan biri MapInfo ma‘lumotlar bazasidan manzil yoki nom bo‘yicha joylashuv haqida ma‘lumot olish, ko‘chalar kesishmasini, chegaralarni topish, ob‘ektlarni xaritaga qo‘yish imkonini beradi [6]. Qishloq xo‘jaligi yerlarining chegaralanishini tadqiqoti MapInfo geoaxborot mahsuloti yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqot holati va ishning dolzarbligi. Tadqiqot ob‘ekti sifatida Vyselkovskiy tumanidagi ba‘zi qishloq xo‘jaligi erlari mavjud xatolar bilan birga olingan. Bu muammo dolzarb bo‘lib, nafaqat Vyselkovskiy tumani hududiga, balki butun O‘zbekiston Respublikasiga ham taalluqlidir. Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

–yer uchastkalari chegaralarining holatini ko‘rib chiqish va o‘rganish, shuningdek, yerlarni kadastr ro‘yxatiga olishda chegaralarning nomuvofiqligiga oqilona yechim topish.

Qishloq xo‘jaligi yerlariga qishloq xo‘jaligi yerlari, xo‘jalik ichidagi yo‘llar, kommunikatsiyalar, himoya ihota o‘rmonlari, suv havzalari, shuningdek, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash va birlamchi qayta ishlash uchun foydalaniladigan bino va inshootlar egallagan yerlar kiradi [1].

Hozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligi erlarining bir nechta turlari mavjud:

1. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini etishtirish uchun foydalaniladigan qishloq xo‘jaligi erlari;

2. Xo‘jalik ichidagi yo‘llar, kommunikatsiyalar, daraxtlar va butazorlar egallagan erlar;

3. Suv ob‘ektlari egallagan erlar, ya‘ni sun‘iy yoki tabiiy kelib chiqadigan suv havzalari bo‘lishi mumkin;

4. Turli qishloq xo‘jaligi ob‘ektlari joylashgan, tijorat yoki sanoat maqsadlarida foydalaniladigan uchastkalar [7].

Kadastr xaritasi kadastr ishlari ishtirokchilarining xatolarini aks ettiradi. Xatolar ikki turga bo'linadi:

Ro'yxatga olish xatosi kadastr muhandisi dastlabki chegara rejasiga noto'g'ri koordinatalarni kiritdi va bu noto'g'ri ma'lumot kocmas mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlarning davlat reestri (keyingi o'rinlarda reestr)da qayd etiladi.

Texnik - bular huquqlarni ro'yxatga olish organi tomonidan yo'l qo'yilgan matn terish xatolari, matn terish xatolari, grammatik yoki boshqa shunga o'xshash xatolar. Bunday xatolik natijasida Davlat kocmas mulk kadastr reestridagi er uchastkasi haqidagi ma'lumotlar hujjatlardagi ma'lumotlarga mos kelmaydi, ya'ni kadastr xaritasida uchastkaning burchak nuqtalarida siljishlar paydo bo'ladi.

Agar kadastrni ro'yxatga olish organiga noto'g'ri ma'lumotlarga ega hujjatlar taqdim etilgan bo'lsa, kadastr xatosi hisoblanadi [5].

Shunday bo'ladiki, yer egalari sun'iy yo'ldoshdan suratga olish xatolarini xato deb atashadi. Bunday holatlarda reestr ma'lumotlari ishlarning huquqiy holatiga mos kelishi muhimdir [4].

Muammoning bayoni va yechimi. Xatolarni tuzatish uchun qanday usullardan foydalanish mumkin? Xatoni tuzatish - reestriga to'g'ri o'zgartirishlar kiritish. Bunday o'zgarishlarni amalga oshirishning ikki yo'li mavjud: suddan tashqari va sud qarori asosida. Birinchi usul uchinchi shaxslardan - qo'shni uchastkalarining egalari bilan da'volarning yo'qligi bilan ajralib turadi.

Toshkent viloyati Bo'ka tumanining qishloq xo'jaligi erlari misolida qayta o'rganishga, ya'ni hududning aniq chegaralarini belgilashga muhtoj bo'lgan er uchastkalari aniqlandi (1-rasm va 2-rasm). Ish katta amaliy ahamiyatga ega.

1-rasm. MapInfo mahsulotida kadastr raqamlari 23:05:0701000:986, 23:05:0701000:989, 23:05:0701000:985 Bo'ka tumanidagi qishloq xo'jaligi erlari chegaralarining noto'g'ri joylashuvi.

2-rasm. MapInfo geoaxborot mahsulotida kadastr raqami 23:05:0701000:846(9) bo'lgan Vyselkovskiy tumanidagi qishloq xo'jaligi erlari chegaralarining noto'g'ri joylashishi.

Muammoning mohiyati shundan iboratki, qishloq xo'jaligi erlarining xatolar turini aniqlash va uning turiga qarab yer uchastkalarini xarakterli nuqtalarning koordinatalarini aniqlash va tuzatish usulini qo'llash bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirish kerak.

Qanday xatolikka yo'l qo'yilganligini bilish uchun reestrda ko'chirmadagi er uchastkasi haqidagi ma'lumotlarni va, masalan, chegara planini taqqoslash kerak. Agar ular farq qilsa, texnik xatoni tuzatish kerak [3]. Agar ma'lumotlar bir xil bo'lsa, unda demak hujjatlarda xatolikka yo'l qo'yilgan. Shunday qilib, ro'yxatga olish kitobidagi xatoni tuzatish kerak.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida er uchastkalarini chegaralash jarayonini ko'rib chiqishga arziydi. Bu yerlarning hududiy chegaralarini o'rnatish va qonuniy belgilash tartibidir [2]. Ushbu holatda qishloq xo'jaligi yerlarini chegaralashni jismoniy va yuridik shaxslar, korxonalar tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin. Shu bilan birga, agar ular, albatta, ushbu hududlarda dehqon (fermer) xo'jaligi, shaxsiy yordamchi dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik yoki bog'dorchilikni yaratishni rejalashtirgan bo'lsalar.

Yer ulushi yoki ulushlari hisobidan ajratilgan er uchastkasiga nisbatan kadastr ishlari er uchastkasi yoki er uchastkalari uchun uning kattaligi va chegaralarining joylashuvi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan tasdiqlangan yer tuzish loyihasiga muvofiq amalga oshiriladi. Qonunda aytilishicha, chegara ishlari har doim qonunga muvofiq, yer uchastkalari to'g'risidagi aniq ma'lumotlarni o'z ichiga olgan holda amalga oshiriladi.

Xulosa. Ushbu tadqiqotni amalga oshirib, biz MapInfo geoaxborot tizimi tufayli eng qisqa vaqt ichida ko'plab operatsiyalarni bajarish mumkin degan xulosaga kelishimiz mumkin [6]. Qishloq xo'jaligi erlarini er tuzish bo'yicha ishlar kompleksi er uchastkasining chegaralarini aniqlash, tiklash va belgilash, shuningdek, er tuzish hujjatlarini huquqiy ro'yxatga olish bo'yicha bir qator tadbirlarni o'z ichiga oladi [7].

Ushbu ishlar quyidagi hollarda amalga oshiriladi:

1. Qishloq xo'jaligi uchastkasini oldi-sotdi, almashtirish, ijaraga berish yoki hadya qilish bo'yicha har qanday bitim tuzishda;
2. Er uchastkasiga bo'lgan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazishda;
3. Qishloq xo'jaligi er uchastkalarini birlashtirish yoki bo'lishda;
4. Uchastka yer chegaralarini qo'shni foydalanuvchilar yoki davlat organlari bilan muvofiqlashtirishda;
5. Yer uchastkalariga egalik qilishdagi huquqiy nizolarni hal qilishda;
6. Yo'qotilgan chegara chiziqlarini tiklashda.

Shuni ta'kidlash kerakki, qishloq xo'jaligida foydalanish uchun mo'ljallangan er tuzish ishlari ba'zi farqlarga ega va umumiy yig'ilish o'tkazishdan iborat bo'lib, unda yer tuzish loyihasi tasdiqlanadi [9]. Shuning uchun er uchastkalari chegaralarini aniqlash orqali er uchastkalarining chegaralarini tuzatish va belgilash mumkin.

Hujjatning yakuniy shakllantirilishidan oldin amalga oshiriladigan tasdiqlash tartibi ham farq qiladi - umumiy ovoz berish yo'li bilan qishloq xo'jaligi erlari egalarining manfaatlarini ifodalovchi bir shaxs saylanishi mumkin. Natijada, olingan chegara rejasi uchastka egasiga uchastkani ro'yxatdan o'tkazish va u bilan har qanday fuqarolik-huquqiy bitimlarni amalga oshirish huquqini beradi [10].

Qishloq xo'jaligi erlarining hozirgi holatini o'rganishda ularning chegaralarini joylashtirishda xatolar aniqlandi. Ushbu muammoni chuqurroq o'rganish va er uchastkalarini to'liq o'rganish kerak, bu esa reestr ma'lumotlarida har qanday xatolarni oldini oladi.

Biroq, MapInfo GAT texnologiyasidan foydalangan holda, aholi punktlari yerlarining chegaralari bilan birga ortofotoplanlarda muammolarni ko'rish oson edi. Xulosa qilib aytganda, biz hozirgi bosqichda yer tuzish va yer kadastrida GATdan foydalanishning asosiy yo'nalishlarini ajratib ko'rsatamiz:

1. Yerlarning resurs salohiyatini baholash asosida hududlarni rivojlantirishni prognozlash va rejalashtirish;
2. Yer resurslaridan oqilona foydalanish;
3. Yerlarni sifat jihatidan baholash, ularning tabiiy, ekologik va iqtisodiy imkoniyatlarini o'rganish;
4. Hududlarning maqsadini aniqlashga qaratilgan hududiy rejalashtirish;
5. Yer kadastr ma'lumotlari bilan ishlash.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi (O‘zR 30.04.1998 y. 598-I-son Qonuni bilan tasdiqlangan).
2. Zaytseva Ya.V. Qishloq xo‘jaligi yerlarini bozorini istiqbolli rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari // Iqtisodiyot va tadbirkorlik. 2020. №3 (116). 400-402 b.
3. Lyubiska Ye.V., Ufimseva Yu.Ye., soraeva E.N. Ko‘chmas mulk ob‘ektlarini davlat kadastr hisobi // Epomen. 2019. №25. 160-167 b.
4. Mejyan S.A. Yerlardan oqilona foydalanish muammolariga oid: erdan foydalanishni saqlash va ko‘paytirish bo‘yicha chora-tadbirlar // Zamonaviy tadqiqotlar axborotnomasi. 2019. № 1.13 (28). 112-115 b.
5. Mejyan S.A., soraeva E.N. Yerlarni davlat kadastr hisobi to‘g‘risida // To‘plamda: Yer tuzish, ko‘chmas mulk kadastr va yer resurslarini monitoringi. Halqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Ulan-Ude, 2020. 35-39 b.
6. Mejyan S.A., soraeva E.N. MapInfo Pro dasturiy mahsulotida kadastr kvartal erlarini xaritalash // Fan kundaligi. 2020. № 7 (43). 17 b.
7. Soraeva E.N., Baeva N.A. Yer qonunchiligini buzish muammolari // Qirg‘iziston-Rossiya Slavyan universiteti xabarnomasi. 2019. T. 19. № 3. 114-116 b.
8. Soraeva E.N., Ivanov A.S., Gagarinova N.V. Qishloq xo‘jaligi erlaridan samarali foydalanishni ta‘minlash mexanizmi sifatida // Kursk davlat qishloq xo‘jaligi akademiyasining xabarnomasi. 2018. № 8. 256-261 b.
9. Badera V.V., Dolmatova O.N., Kuryachaya E.A., Tsyplenkova I.V., Nozhenko T.V. Specific features of identification and correction of errors in the register made in the land surveying // International Journal of GEOMATE. 2019. T. 17. № 64. S. 71-76.
10. Volkov S.N., Shirokorad I.I., Kievskaya E.S., Ryzhkov E.V. Cadastral land surveying as a tool to study and develop Russian lands of the 16th–17th centuries // V sbornike: IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE. The proceedings 2019th International Symposium on Earth Sciences: History, Contemporary Issues and Prospects. 2019. S. 012019.